

Impact Factor: 5.723

ISSN: 2181-0982

DOI: 10.26739/2181-0982

www.tadqiqot.uz

JNNR

JOURNAL OF NEUROLOGY AND
NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH
VOLUME 6, ISSUE 4

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Бухарский государственный медицинский институт и tadqiqot.uz

Главный редактор:

Ходжиева Дилбар Таджиевна
доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского
института. (Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Зам. главного редактора:

Хайдарова Дилдора Кадировна
доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии.
(Узбекистан).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Рецензируемый
научно-практический журнал
“Журнал неврологии
и нейрохирургических исследований”
Публикуется 6 раза в год
№4 (06), 2025
ISSN 2181-0982

Адрес редакции:

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Макет и подготовка к печати
проводились в редакции журнала.

Дизайн - оформления:

Хуршид Мирзахмедов

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации г.
Ташкента Рег. №
от 01.07.2020 г.

“Неврологии и нейрохирургических
исследований” 4/2025

Электронная версия журнала на сайтах:

<https://tadqiqot.uz>, www.bsmi.uz

Журнал включен в перечень научных
изданий, рекомендованных к публикации
основных научных результатов
диссертаций по медицинским наукам с 27
сентября 2024 года Высшей
аттестационной комиссией Республики
Узбекистан (письмо № 361/6 от 2024
года).

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Хайдаров Нодиржон Кадинович – доктор медицинских наук, профессор, ректор
Тошкентского государственного стоматологического института. (Узбекистан).

Нуралиев Неккадам Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, иммунолог,
микробиолог, проректор по научной работе и инновациям Бухарского государственного
медицинского института. (Узбекистан).

Кариев Гайрат Маратович – доктор медицинских наук, профессор, директор
Республиканского научного центра нейрохирургии Узбекистана. (Узбекистан).

Федин Анатолий Иванович – доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач
РФ. Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И.
Пирогова. (Россия).

Маджидова Екутхон Набиевна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентского
педиатрического медицинского института. (Узбекистан).

Рахимбаева Гулнора Саттаровна – доктор медицинских наук, профессор, Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Джурабекова Азиза Тахировна – доктор медицинских наук, профессор Самаркандского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Мамадалиев Абдурахмон Маматкулович – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Чутко Леонид Семенович – доктор медицинских наук, профессор, руководитель Центра
поведенческой неврологии Института мозга человека им. Н.П. Бехтеревой. (Россия).

Муратов Фахитдин Хайритдинович – доктор медицинских наук, профессор
Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Дьяконова Елена Николаевна – доктор медицинских наук, профессор, Ивановская
государственная медицинская академия. (Россия).

Труфанов Евгений Александрович – доктор медицинских наук, профессор
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П.Л. Шупика и указать его
расположение (Украина)

Норов Абдурахмон Убайдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор, главный
врач Бухарского областного многопрофильного медицинского центра. (Узбекистан)

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна – доктор медицинских наук, профессор
Самаркандского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Азизова Раъно Баходировна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Давлатов Салим Сулаймонович – Начальник отдела надзора качества образования,
доцент Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Саноева Матлуба Жахонкуловна – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Артыкова Мавлюда Абдурахмановна – доктор медицинских наук, профессор
Бухарского государственного медицинского института. (Узбекистан).

Уринов Мусо Болтаевич – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Киличев Ибодулла Абдуллаевич – доктор медицинских наук, профессор Ургенчского
филиала Ташкентской медицинской академии. (Узбекистан).

Нарзуллаев Нуриддин Умарович – доктор медицинских наук, доцент Бухарского
государственного медицинского института. (Узбекистан).

Рашидова Нилуфар Сафоевна – доктор медицинских наук, доцент Ташкентской
медицинской академии. (Узбекистан).

Ганиева Манижа Тимуровна – кандидат медицинских наук, доцент Таджикского
государственного медицинского университета (Таджикистан).

Хазраткулов Рустам Бафоевич – доктор медицинских наук, руководитель научного
отдела сосудистой патологии центральной нервной системы Республиканского
специализированного научно – практического медицинского центра нейрохирургии,
профессор кафедры нейрохирургии Центра развития профессиональной квалификации
медицинских работников (Узбекистан).

Нуралиева Хафиза Отаевна – кандидат медицинских наук, доцент Тошкентского
фармацевтического института. (Узбекистан).

Исмаилова Раъно Олимджановна – DSc, руководитель научного отдела патологии
позвоночника и спинного мозга Республиканского специализированного научно –
практического медицинского центра нейрохирургии (Узбекистан).

Югай Игорь Александрович – старший научный сотрудник отделения нейрохирургии
детского возраста Республиканского специализированного научно – практического
медицинского центра нейрохирургии. Доцент кафедры нейрохирургии Центра развития
профессиональной квалификации медицинских работников (Узбекистан).

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGICAL RESEARCH

Bukhara State Medical Institute and tadqiqot.uz

Chief Editor:

Khodjjeva Dilbar Tadjiyevna

Doctor of medical Sciences, Professor,
Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-5883-9533

Deputy editor-in-chief:

Khaydarova Dildora Kadirovna

Doctor of Medical Sciences,
Professor of the Tashkent
Medical Academy. (Uzbekistan).
ORCID ID: 0000-0002-4980-6158

Peer-reviewed scientific and
practical journal "Journal of Neurology
and Neurosurgical Research"
Published 6 times a year
#4 (06), 2024
ISSN 2181-0982

Editorial address:

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr. 1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>;
Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Layout and preparation for printing held in
the editorial office of the journal.

Design – pagemaker:
Khurshid Mirzakhmedov

Journal is registered at the Office of Press
and Information Tashkent city, Reg. No. July
1, 2020

"Neurology and neurosurgical research"
4/2025

**Electronic version of the
Journal on sites:**

www.tadqiqot.uz, www.bsmi.uz

The journal is included in the list of
scientific publications recommended for
publication of the main scientific results of
dissertations in medical sciences since
September 27, 2024 by the Higher
Attestation Commission of the Republic of
Uzbekistan (letter No. 361/6 dated 2024).

EDITORIAL TEAM:

Khaydarov Nodirjon Kadirovich - Doctor of Medicine, Professor, Rector of Toshkent State Dental Institute. (Uzbekistan).

Nuraliev Nekkadam Abdullaevich - Doctor of Medical Sciences, Professor, Immunologist, Microbiologist, Vice-Rector for Research and Innovation of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kariev Gayrat Maratovich - Doctor of Medicine, Professor, Director of the Republican Scientific Center for Neurosurgery of Uzbekistan. (Uzbekistan).

Anatoly Ivanovich Fedin - Doctor of Medical Sciences, professor, Honored Doctor of the Russian Federation. Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogova. (Russia).

Madjidova Yokutxon Nabievna - Doctor of Medicine, Professor, Tashkent Pediatric Medical Institute. (Uzbekistan).

Rakhimbaeva Gulnora Sattarovna - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Djurabekova Aziza Taxirovna - Doctor of Medicine, Professor, the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Mamadaliyev Abdurakhmon Mamatkulovich - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Chutko Leonid Semenovich - Doctor of Medicine, Head of the Center for Behavioral Neurology of the Institute of Human Brain named after N.P. Bekhtereva. (Russia).

Muratov Fakhmitdin Khayritdinovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Dyakonova Elena Nikolaevna - Doctor of Medicine, professor of the Ivanovo State Medical Academy. (Russia).

Trufanov Evgeniy Aleksandrovich - Doctor of Medical Sciences, Professor, P.L. Shupyk National University of Health Protection of Ukraine and indicate its location (Ukraine).

Norov Abdurakhmon Ubaydullaevich - Doctor of Medicine, professor, Chief Physician of the Bukhara Regional Multidisciplinary Medical Center. (Uzbekistan).

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna - Doctor of Medicine, professor of the Samarkand State Medical Institute. (Uzbekistan).

Azizova Rano Baxodirovna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Davlatov Salim Sulaimonovich - Head of the Department of education quality supervision, associate Professor of the Bukhara state medical Institute. (Uzbekistan).

Sanoeva Matlyuba Jakhonkulovna - Doctor of Medicine, Associate Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Artykova Mavlyuda Abdurakhmanovna - Doctor of Medical Sciences, Professor of the Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Urinov Muso Boltaevich - Doctor of Medicine, Associate Professor, Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Kilichev Ibdulla Abdullaevich - Doctor of Medicine, professor of the Urgench branch of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Narzullaev Nuriddin Umarovich - Doctor of Medicine, associate professor of Bukhara State Medical Institute. (Uzbekistan).

Rashidova Nilufar Safoevna - doctor of medical Sciences, associate Professor of the Tashkent Medical Academy. (Uzbekistan).

Ganieva Manizha Timurovna - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Tajik State Medical University. (Tajikistan).

Hazratkulov Rustam Bafoevich - Doctor of Medicine, head of the scientific department of vascular pathology of the central nervous system of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery, professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

Nuralieva Hafiza Otayevna - Candidate of medical Sciences, associate Professor, Toshkent pharmaceutical Institute. (Uzbekistan).

Ismailova Rano Olimdjanovna - Doctor of Medicine, head of the spine department of the Republican specialized scientific and practical medical center of neurosurgery (Uzbekistan).

Yugay Igor Aleksandrovich - senior research of the scientific department of pediatric of the Republican specialized scientific and practical medical center for neurosurgery. Associate professor of the department of neurosurgery at the Center for the development of professional qualifications of medical workers (Uzbekistan).

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Карабаев Жахонгир Абдужалол угли ВЗАИМОСВЯЗЬ МОЧЕВОЙ КИСЛОТЫ С МАРКЕРАМИ АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКОГО ПОРАЖЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОЙ СТЕНКИ У ЛИЦ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	7
2. Хамидов Абдулахад Абдисаттор угли, Саидвалиев Фаррух Саидакромович, Пулатова Дилёра Рустамовна КЛИНИКО-НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗЛИЧНЫХ ЭТИОПАТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ.....	10
3. Ollaberganova Rohila Zoxirjonovna FERTIL YOSHDA GI AYOLLARDA GIPOTERIOZ KASALLIGIDA PSIXOEMOTSIONAL BUZILISHLARNING TAHLILI.....	15
4. Ахмедова Камола Рахманбердиевна, Алимова Насиба Усмановна ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС БОЛЬНЫХ СИНДРОМОМ ШЕРЕШЕВСКОГО-ТЕРНЕРА С РАЗЛИЧНЫМ КАРИОТИПОМ.....	19
5. Олланова Шахноза Сирлибоевна, Маматкулова Нигора Рахматовна, Юсупова Нозима Носировна ОҒРИҚ СИНДРОМИ БИЛАН КЕЧАДИГАН ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА НЕЙРОПСИХОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИНИ БАҲОЛАШ.....	24
6. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Абдуллазизова Умидахон Салохиддин кизи, Мурадимова Альфия Рашидовна, Саидалиев Саидазиз Бахтиерович СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ: CLIPPERS СИНДРОМ.....	27
7. Мусаева Юлдуз Алпысовна, Мусаев Сардорбек Мухтарбекович, Фатхуллаева Нозимахон Аброрхон кизи, Розикова Мадина Санжар кизи ОТДАЛЕННЫЕ ИСХОДЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКОГО ИНСУЛЬТА, ОСЛОЖНЕННОГО ИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ.....	33
8. Икромов Шохром Бурон угли, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович СОВРЕМЕННАЯ ДИСЦИРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ.....	38
9. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Наврўзова Зарина Шодмон кизи ИШЕМИК ИНСУЛЬТ ЎТКАЗГАН БЕМОРЛАРДА ДАВОЛАНИШДАН ОЛДИН ВА КЕЙИН СТАБИЛОГРАФИК ТЕСТ ДИНАМИКАСИНИ БАҲОЛАШ.....	42
10. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Ахмедова Дилафрўз Баходировна СУРУНКАЛИ БОШ ОҒРИҚНИ ДАВОЛАШНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИЛГАН УСУЛИ.....	46
11. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Рахматов Карим Рахимович БЕЛ – ДУМҒАЗА СОҲАСИ «ОПЕРАЦИЯ ҚИЛИНГАН УМУРТҚА ПОҒОНАСИ СИНДРОМИ»НИНГ НЕВРОЛОГИК КўРИНИШИ ВА ТАШХИСЛАШ ШАРТЛАРИ.....	52
12. Эшанкулова Наргиза Якубовна, Азизова Раъно Баходировна, Ким Инна Георгиевна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА МИЯНИНГ ЧУҚУР СТИМУЛЯЦИЯСИ (DBS) УСУЛИНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ.....	58
13. Fayziyeva Ra'nogul Hoji qizi, Azizova Ra'no Bahodirovna “GENERALLASHGAN EPILEPSIYADA KOGNITIV VA AFFEKTIV BUZILISHLAR: OPTIMALLASHTIRISHGA KLINIK YONDASHUV”.....	62
14. Саноева Матлюба Жахонкуловна, Намозова Хурмат Жалиловна АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНЫХ ДИСФУНКЦИЙ У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ МОЗГА (ХИМ).....	66
15. Мамбеткаримова Муслима Садиратдиновна, Маджидова Якутхон Набиевна РОЛЬ МИКРОТОКОВОЙ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В УЛУЧШЕНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ С МИКРОЦЕФАЛИЕЙ.....	72
16. Саттарова Сабина Завкиевна, Азизова Раъно Баходировна, Олланова Шахноза Сирлибоевна ОЦЕНКА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ С РАЗЛИЧНЫМИ ФОРМАМИ СИНДРОМА ГИЙЕНА–БАРРЕ ПО ШКАЛЕ БАРТЕЛА С УЧЁТОМ ПОЛОВЫХ РАЗЛИЧИЙ.....	74
17. Nurmatov Abdujalil Abduxalilovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Hazratkulov Rustam Bafoevich, Boboyev Jaloliddin Ibroximovich KIARI I TIPIDAGI ANOMALIYA BILAN BOG'LIQ SIRINGOMIELIYANI JARROHLIK YO'LI BILAN DAVOLASH NATIJALARI: 123 TA KUZATUV TAHLILI.....	77
18. Наимов Олим Юнусович, Матмуродов Рустамбек Жуманазарович, Холмуратова Бахтигул Нурмухаммат кизи, Жуманазарова Шахзода Рустамбековна ПАРКИНСОН КАСАЛЛИГИДА ПСИХО-ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАР ВА БЕМОРЛАРГА ТИББИЙ ПСИХОЛОГИК ЁНДАШУВ (АДАБИЁТЛАР ШАРҲИ).....	81

19. Aripova Maftuna Khurramovna, Xaydarov Nodirjon Kadirovich NEUROLOGIK AMALIYOTDA BACHADON ONKOLOGIK PATOLOGIYASIDA DORSOPATIYA BOR BO'LGAN AYOLLARDA OG'RIQ SINDROMINI XUSUSIYATLARI.....	86
20. Saydaliev Saidaziz Baxtiyor o'g'li KLINIK HOLAT: BOSH MIYA AMILOID ANIGIOPATIYASI VA NORMOTENZIV GIDROSEFALIYA.....	90
21. Охунова Диёрахон Алишер кизи ВЛИЯНИЕ НЕЙРОТРОФИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА РИСК РАЗВИТИЯ КОГНИТИВНЫХ РАССТРОЙСТВ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА.....	93
22. Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Abdullaev Tokhirjon Azamjonovich, Aktamova Madinabonu Uktamovna INFLUENCE OF INTESTINAL MICROBIOTA ON BRAIN FUNCTION AND NEUROLOGICAL DISORDERS.....	96
23. Исаметдинова Умида Зайнитдиновна, Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИОТЕРАПИИ И СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ В ЛЕЧЕНИИ ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОГО БОЛЕВОГО СИНДРОМА.....	100
24. Эшимова Шохсанам Кенжабоевна КЛАСТЕРНЫЙ АНАЛИЗ РЭГ-ХАРАКТЕРИСТИК ГЕМОДИНАМИКИ ГОЛОВНОГО МОЗГА У ПАЦИЕНТОВ С ДИСФУНКЦИЕЙ ШЕЙНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА.....	104
25. Khaydarov Nodir Kadirovich, Abdullaeva Muborak Bekkulovna, Khamidov Otabek Khayotbekovich HIPOTHERAPY AS AN EFFECTIVE COMPONENT OF NEUROREHABILITATION FOR NEUROLOGICAL DISORDERS.....	108
26. Ибрагимова Наргиза Абзалджановна, Садыкова Гулчехра Кабуловна КЛИНИКО-НЕЙРОФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТИКОЗНЫХ ГИПЕРКИНЕЗОВ У ДЕТЕЙ.....	113
27. Султонова Дилбар Азамат кизи ГИППОКАМПАЛ СКЛЕРОЗЛИ МЕЗИАЛ ЧАККА ЭПИЛЕПСИЯЛИ БЕМОРЛАРДА КЛИНИК-СЕМИОЛОГИК КЎРСАТКИЧЛАРИНГ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	116
28. Нурметов Нодир Бейматович, Ибодуллаев Зарифбой Ражабович БИРИНЧИ ВА ИККИНЧИ БОСКИЧДАГИ ПРОГРЕССИВ ТАРҚОҚ СКЛЕРОЗ БЕМОРЛАРИДА ФУНКЦИОНАЛ ТИКЛАНИШ: БАРТЕЛ ШКАЛАСИ БЎЙИЧА РЕАБИЛИТАЦИЯ УСУЛЛАРИНИНГ ТАҚҚОСЛОВЧИ ТАҲЛИЛИ.....	121
29. Isametdinova Umida Zaynitdinovna, Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich TREATMENT OF CERVICAL-SHOULDER PAIN SYNDROME WITH LOCAL ANESTHETICS: CLINICAL AND THERAPEUTIC APPROACH.....	124
30. Ходжиева Дилбар Таджиевна, Шукруллоева Нодирабегим Акбаровна НЕВРОЛОГИЧЕСКИЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ МИАСТЕНИИ.....	127
31. Khaydarova Dildora Kadirovna PROSPECTIVE APPROACHES TO REHABILITATION OF ALZHEIMER'S DISEASE.....	130
32. Eshkuvvatov Gayrat Erkinovich, Kariyev Gayrat Maratovich, Asadullayev Ulugbek Maqsudovich, Yakubov Jaxongir Baxodirovich BOSH MIYA GIPERVASKULYAR MENINGIOMALARINI OLIV TASHLASH OPERATSIYASI VAQTIDA QON YO'QOTILISHINI PROGNOZ QILISH: XAVFNI RADIOLOGIK BAHOLASH SHKALASI.....	134
33. Камалова Малика Илхомовна ФЕРТИЛ ЁШДАГИ АЁЛЛАРДА ИШЕМИК ИНСУЛЬТНИНГ КЛИНИК-МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ ВА ХАВФ ОМИЛЛАРИ.....	139
34. Хасанов Алишер Юрьевич, Мавлянова Зилола Фархадовна КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КРИТЕРИЕВ СИНДРОМА КАРПАЛЬНОГО КАНАЛА У ПАЦИЕНТОВ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА.....	142
35. Маджидова Якутхон Набиевна, Низамходжаева Шахзода Бахтиёр кизи, Азимова Нодира Мирваситовна, Ботирова Зебо Хасан кизи ПОКАЗАТЕЛИ НЕВРОСТАТУСА ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИИ МОЗГА.....	146
36. Мамарасулов Солижон Каюмович, Маджидова Якутхон Набиевна, Эргашева Наргиза Обиджановна, Назарова Салима Каюмовна КОМПЛЕКСНАЯ ТЕРАПИЯ ВЕРТЕБРО БАЗИЛЯРНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДОВ ТРАДИЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ (АКУПУНКТУРА).....	149

УДК: 616.832-005.8-02-08-085.36

Икромов Шохром Бурон угли
Гайбиев Акмалжон Ахмаджонович
Самаркандский государственный медицинский университет**СОВРЕМЕННАЯ ДИСКРКУЛЯТОРНАЯ ИШЕМИЧЕСКАЯ МИЕЛОПАТИЯ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ И УЛУЧШЕНИЕ ЛЕЧЕНИЯ** <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15730970>**АННОТАЦИЯ**

Дисциркуляторная ишемическая миелопатия (ДИМ) — неврологическое заболевание, связанное с хронической недостаточностью кровоснабжения тканей спинного мозга, встречающееся преимущественно у людей пожилого возраста. Основными причинами заболевания являются атеросклероз артерий, гипертония, остеохондроз и вертебробазилярная недостаточность. ДИМ развивается постепенно, проявляясь такими симптомами, как боль в шее, онемение рук и ног, мышечная слабость и нарушения походки. Показано с. Диагноз ставится с помощью МРТ, доплерографии и неврологического обследования. Лечение включает в себя медикаментозную терапию, физиотерапию, а в тяжелых случаях — хирургическое вмешательство. При раннем выявлении можно замедлить прогрессирование заболевания и улучшить качество жизни пациента.

Ключевые слова: дисциркуляторная ишемическая миелопатия, атеросклероз, нарушение координации движений, доплерография, нейропротекторы, магнитотерапия

Ikromov Shohrom Buron ugli,
Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich
Samarkand State Medical University**MODERN DIAGNOSTIC CRITERIA AND IMPROVED TREATMENT OF DYSCIRCULATORY ISCHEMIC MYELOPATHY****ANNOTATION**

Dyscirculatory ischemic myelopathy (DIM) is a neurological disease associated with chronic blood insufficiency of the spinal cord tissues, which occurs mainly in older people. The main causes of the disease include atherosclerosis of the arteries, hypertension, osteochondrosis, and vertebrobasilar insufficiency. DIM develops gradually and is manifested by symptoms such as neck pain, numbness of the arms and legs, muscle weakness, and gait disturbances. The diagnosis is established by MRI, Doppler ultrasound, and neurological examinations. Treatment includes drug therapy, physiotherapy, and in severe cases, surgery. If detected in time, it is possible to slow down the progression of the disease and improve the patient's quality of life.

Keywords: dyscirculatory ischemic myelopathy, atherosclerosis, movement coordination disorder, doppler ultrasound, neuroprotectors, magnetotherapy

Ikromov Shohrom Buron ugli
Gaybiyev Akmaljon Ahmadjonovich
Samarqand davlat tibbiyot universiteti**DISSIRKULATOR ISHEMIK MIYELOPATIYANING ZAMONAVIY TEKSHIRISH MEZONLARI VA TAKOMILLASHGAN
DAVOSI****ANNOTATSIYA**

Dissirkulyator ishemik miyelopatiya (DIM) - asosan keksa odamlarda uchraydigan orqa miya to'qimalarining surunkali qon etishmovchiligi bilan bog'liq nevrologik kasallik. Kasallikning asosiy sabablari arteriyalarning aterosklerozi, gipertenziya, osteoxondroz va vertebrobasilar etishmovchilikni o'z ichiga oladi. DIM asta-sekin rivojlanadi va bo'yin og'rig'i, qo'l va oyoqlarning uyquchanligi, mushaklarning zaifligi va yurishning buzilishi kabi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Tashxis MRT, Doppler ultratovush va nevrologik tekshiruvlar bilan belgilanadi. Davolash dori terapiyasi, fizioterapiya va og'ir holatlarda jarrohlikdan iborat. Agar o'z vaqtida aniqlansa, kasallikning rivojlanishini sekinlashtirish va bemorning hayot sifatini yaxshilash mumkin.

Kalit so'zlar: dissirkulyator ishemik miyelopatiya, ateroskleroz, harakatni muvofiqlashtirish buzilishi, ultratovush ultratovush tekshiruvi, neyroprotektorlar, magnetoterapiya.

Введение. Дисциркуляторная ишемическая миелопатия (ДИМ) — хроническое неврологическое заболевание, возникающее вследствие недостаточного кровоснабжения (ишемии) тканей спинного мозга. ДИМ встречается преимущественно у людей пожилого возраста и обусловлена нарушением кровообращения в спинном мозге.

Цель исследования. Основной целью данного научного исследования является комплексное изучение клинического течения такого сложного и многофакторного неврологического заболевания, как дисциркуляторная ишемическая миелопатия, выявление основных патофизиологических механизмов, участвующих в его формировании, а также системный анализ клинических, лабораторных и инструментальных признаков, наблюдаемых на разных стадиях заболевания. В рамках исследования планируется выявить неспецифические симптомы, появляющиеся на ранних стадиях заболевания, оценить их диагностическую значимость и тем самым расширить возможности ранней диагностики.

При этом одним из важных направлений исследований является разработка комплексных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания путем выявления факторов риска, приводящих к развитию дисциркуляторной ишемической миелопатии, в частности, сердечно-сосудистых заболеваний, хронических нарушений кровообращения, метаболического синдрома и других предрасполагающих состояний.

Кроме того, одной из основных задач исследования является оценка эффективности существующих консервативных и хирургических методов лечения, разработка оптимальной лечебной тактики с учетом индивидуального клинического состояния пациента и мониторинг их отдаленных результатов. По результатам исследования планируется разработка клинических рекомендаций, алгоритмов и протоколов диагностики и лечения дисциркуляторной ишемической миелопатии.

Материалы и методы. В данном исследовании 42 пациентов (в возрасте 50–65 лет) с диагнозом дисциркуляторная ишемическая миелопатия (ДИМ) были обследованы с использованием клинических и инструментальных методов. Больные наблюдались в амбулаторных и стационарных условиях на кафедре неврологии Первой клиники Самаркандского государственного университета.

Материалы. Медицинские карты и жалобы пациентов

Результаты магнитно-резонансной томографии (МРТ)

Данные ультразвуковой доплерографии (ДУТТ)

Результаты артериального давления и биохимических анализов

Список лекарственных препаратов, используемых при лечении

Методы:

1. Клинический осмотр — оценивалась неврологическая симптоматика: мышечная сила, рефлексы, координация.

2. Инструментальная диагностика:

Состояние спинного мозга и шейных позвонков анализировалось с помощью МРТ;

Кровоток в позвоночных артериях оценивался с помощью ультразвуковой доплерографии.

3. Лабораторные исследования — определялись липидный профиль, уровень глюкозы, показатели свертываемости крови.

4. Статистический анализ — полученные данные анализировались с помощью программ Excel и SPSS, рассчитывались средние значения и показатели вариации.

Результаты. В ходе исследования в результате проведенных клинических, инструментальных и лабораторных обследований 42 пациентов, находившихся под диспансерным наблюдением с диагнозом дисциркуляторная ишемическая миелопатия (ДИМ), был выявлен ряд важных клинико-диагностических признаков, характерных для данной патологии.

1. Распространенность и характер клинических симптомов:

У всех анализируемых пациентов (100%) отмечались постоянные боли и чувство давления в области шеи, особенно после физической нагрузки. У 78% пациентов отмечались нарушения чувствительности в виде онемения, покалывания и

парестезии в верхних и/или нижних конечностях, что свидетельствует о том, что ишемия спинного мозга сопровождается симптоматикой, близкой к периферической нейропатии. В 66% случаев пациенты предъявляли жалобы на неустойчивость походки, неуверенность в шаге, быструю утомляемость. Урологические проблемы, проявляющиеся в виде нарушения мочеиспускания — дизурия, снижение позывов к мочеиспусканию или императивные позывы — наблюдались у 44% пациентов.

2. Результаты инструментальной диагностики:

Магнитно-резонансная томография (МРТ) выявляла диффузные или очаговые ишемические изменения спинного мозга, а также легкие признаки атрофии мозгового вещества у 75% пациентов. Это свидетельствует о дегенеративных процессах, возникающих вследствие длительного нарушения трофического обеспечения спинного мозга. Результаты ультразвуковой доплерографии (УЗДГ) выявили замедление или сужение кровообращения в спинномозговых артериях у 59% пациентов, что свидетельствовало о дисбалансе внутреннего и внешнего кровоснабжения мозга.

3. Лабораторные показатели:

По данным анализа лабораторных исследований у 63% пациентов уровень общего холестерина был выше нормы ($\geq 6,0$ ммоль/л), что подтверждает роль атеросклеротических изменений в патогенезе заболевания. Также у 45% пациентов наблюдались повышенные показатели свертываемости крови (гипервязкость), что считалось одним из факторов, приводящих к нарушению микроциркуляции спинного мозга.

4. Эффективность лечения:

В результате 1 месяца комплексного лечения, а именно фармакологических (антиагреганты, нейропротекторы, вазодилататоры) и физиотерапевтических процедур (массаж, электрофорез, лазеротерапия и т.д.), у 74% пациентов отмечена значительная положительная динамика общего состояния и неврологической симптоматики. В частности, уменьшились онемение и парестезии, купировался болевой синдром, улучшились двигательные функции. Координация и стабилизация походки отчетливо проявились у 62% пациентов, что свидетельствует об эффективности лечебного плана. Повторные контрольные исследования МРТ и ДУТТ показали относительное улучшение кровообращения в спинном мозге у 40% пациентов, что подтверждает возможность восстановления сосудистого баланса консервативным путем.

5. Аналитическое резюме и научная оценка:

На основании полученных данных определено, что дисциркуляторная ишемическая миелопатия клинически проявляется как медленно развивающееся, но неуклонно прогрессирующее неврологическое расстройство. Центральное место среди клинических симптомов занимают болевой синдром, парестезии и двигательные нарушения, которые свидетельствуют о том, что функциональные ограничения могут возникать уже на ранних стадиях заболевания. В частности, предполагается, что наличие неустойчивости походки и нарушения мочеиспускания связано с ишемическим поражением передних и боковых структур спинного мозга.

Инструментальные исследования в очередной раз доказали свою значимость в диагностике ДИМ. Атрофия и ишемические изменения, выявляемые при МРТ, а также стеноз артерий, регистрируемый при доплеровском УЗИ, подтверждают связь этого заболевания с недостаточностью кровообращения. Лабораторные показатели, особенно высокий уровень холестерина и повышенная вязкость, показали, что такие факторы, как атеросклероз и нарушение реологии крови, играют главную роль в патогенезе ДИМ.

6. Клинико-практическое значение:

Полученные в ходе данного исследования результаты свидетельствуют о необходимости комплексного подхода к диагностике дисциркуляторной ишемической миелопатии, то есть комплексного анализа, основанного на клинической оценке, современных инструментальных исследованиях и лабораторных

показателях. При этом практически доказано, что состояние пациента может быть улучшено за счет индивидуального подхода к лечению, интеграции фармакотерапии и физиотерапии.

7. Предложения и будущие направления:

На основании результатов исследования можно предложить использовать МРТ и доплерографию в качестве обязательных диагностических стандартов при диагностике ДИМ. В процессе

лечения следует разработать и широко внедрить протоколы, основанные на сочетании средств, улучшающих реологию крови, антиоксидантов и нейропротекторов. При этом в профилактике развития ДИМ важное значение имеет постоянный контроль дислипидемии и коагуляционных свойств крови, усиление кардиоваскулярной профилактики.

рис. 1. Результаты клинического, диагностического и лечебного анализа дисциркуляторной ишемической миелопатии

Заключение. Результаты клиничко-практического исследования показывают, что дисциркуляторная ишемическая миелопатия (ДИМ) — хроническое дегенеративное заболевание с высокой заболеваемостью, особенно среди лиц пожилого возраста, которое развивается медленно и приводит на поздних стадиях к необратимым неврологическим нарушениям. В ходе исследования было выявлено, что клиническая картина ДИМ состоит из сложного и взаимосвязанного комплекса симптомов. В частности, в качестве одного из ведущих клинических признаков этого заболевания отмечены постоянная боль и давление в шее, онемение и парестезии в верхних и нижних конечностях, нарушение равновесия, неустойчивость походки, а также нарушение вегетативных функций, таких как мочеиспускание. Современные инструментальные исследования, в частности, магнитно-резонансная томография (МРТ) и ультразвуковая доплерография (УЗДГ), выявили у большинства больных диффузные или очаговые ишемические изменения спинного мозга, признаки легкой атрофии мозгового вещества, замедление и сужение кровотока в спинномозговых артериях, что доказывает, что патогенез этого заболевания напрямую связан с нарушением кровоснабжения головного и спинного мозга. Лабораторные исследования также выявили, что в развитии ДИМ важную роль играют элементы метаболического синдрома, особенно гиперлипидемия (повышение общего холестерина) и

гипервязкость (высокие показатели свертываемости крови), раннее выявление и контроль этих факторов имеет большое значение в профилактике заболевания. Используемые в исследовании комплексные методы лечения — медикаментозная терапия (антиагреганты, нейропротекторы, вазодилататоры, гиполлипидемические средства) и физиотерапевтические процедуры (массаж, электролечение, рефлексотерапия и др.) — привели к существенным положительным изменениям в состоянии пациентов. Редукция симптоматики, улучшение координации движений, уменьшение болевого синдрома, относительное восстановление кровообращения по данным контрольных обследований МРТ/ДУТГ подтверждают эффективность комплексного подхода. В целом в данном исследовании обоснована необходимость использования комплексного клиничко-инструментального и лабораторного подхода в диагностике дисциркуляторной ишемической миелопатии, расширения скрининговых мероприятий, направленных на выявление заболевания на ранних стадиях, а также разработки индивидуализированных стратегий лечения. Полученные результаты еще раз подтверждают актуальность проблемы ДИМ и показывают, что раннее выявление и системное лечение данной патологии являются одним из важных направлений современной неврологии.

Литература:

- Аминов Р.М. Основы неврологии. Ташкент: Тиббиёт, 2021.
- Леонтьев В.К. Диагностика заболеваний спинного мозга. М.: ГЭОТАР-Медиа, 2019.
- Всемирная организация здравоохранения. Неврологические расстройства: проблемы общественного здравоохранения. Женева: Издательство ВОЗ, 2020.
- UpToDate Clinical Database. «Хроническая ишемия спинного мозга». Дата обращения 2023.
- Гаврилова Н.А. и др. «МРТ-признаки дисциркуляторной миелопатии». Неврологический журнал, 2020; 6(2): 41–45.
- Мишина Т.М. «Нарушения кровообращения в спинном мозге: причины и последствия». Российский медицинский вестник, 2021; 12(1): 33–38.
- Умаров Б.С. «Нейроваскулярные нарушения у пациентов пожилого возраста». Журнал медицины Узбекистана, 2022; (1): 54–59.

8. Квон Б.К. и др. «Патофизиология и клинические исходы хронической ишемии спинного мозга». Нейрохирургическое обозрение, 2020; 43(4): 1021–1031.
9. Данилов А.Б. «Миелопатия на фоне дегенеративно-дистрофических заболеваний». Вестник неврологии, 2019; 7(3): 21–26.
10. Зикреева Н.Р. и др. «Остеохондроз шейного отдела позвоночника и его осложнения». Научный сборник молодых неврологов, 2022; (2): 18–22.
11. Танака Х. и др. «Изменения кровотока в спинном мозге у пожилых пациентов с миелопатией». Spine Journal, 2021; 21(6): 1015–1020.
12. Мавлянов М.Т. «Распространенность ДИМ среди населения Узбекистана». Новые перспективы в медицине, 2023; (1): 46–51.
13. Осмонов А.Р. и др. «Диагностика ДИМ у пожилых пациентов на основе МРТ и доплерографии». Journal of Scientific and Practical Neurology, 2020; (3): 11–17.
14. Lee M.J. и др. «Хроническая ишемическая миелопатия и результаты хирургического лечения». Journal of Clinical Neuroscience, 2022; 96: 78–84.
15. Эргашев Д.Ю. «Оценка эффективности физиотерапевтических процедур при миелопатии». Журнал медицинских наук Узбекистана, 2021; (4): 62–66.

ЖУРНАЛ НЕВРОЛОГИИ И НЕЙРОХИРУРГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6 НОМЕР 4

JOURNAL OF NEUROLOGY AND NEUROSURGERY RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000